

6-SHO‘BA

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASI UCHUN KADRLAR

INGLIZ TILINI MUSTAQIL O‘RGANUVCHILAR UCHUN MY E-BOOK ANDROID ILOVASIDAN FOYDALANISH USULLARI

p.f.f.d. ¹Mingboyev Ulug‘bek Xujayevich,

²Sindarov Abdurasul O‘rolbek o‘g‘li

^{1,2}O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali, O‘zbekiston

sindarovabdurasul92@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz tilini mustaqil o‘rganishda android ilovasidan foydalanish usullari haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar. My e-book, Android Studio, STORY, WORDS, wake, operatsion tizim.

Dastur Android operatsion tizimlari uchun Android Studio dasturida yaratilgan bo‘lib, uning vazifasi ingliz tilini mustaqil o‘rganuvchilar uchun mo‘ljallangan. Hozirgi kunda ingliz tilini bilish muhim hisoblanadi, ana shuni va tilni o‘rganishga alohida vaqt ajratish muammosi mavjudligini hisobga olib mustaqil ravishda tilni o‘rgatuvchi ilova yaratish masalasi yuzasidan ishning dolzarbligini anglab olish mumkin [2].

Dasturdan foydalanuvchilar uchun ko‘rsatmalar. Dastur Android operatsion tizimlari uchun Android Studio dasturida yaratilgan bo‘lib, dasturni ishga tushirish uchun quyidagi faylni ishga tushirish zarur bo‘ladi:

Fayl ishga tushirilgandan so‘ng dasturning bosh oynasi 1-rasmdagi kabi ishga tushadi.

1-rasm. My e-book ilovasining interfeysi

Bu dastur oynasi quyidagi bo‘limlardan iborat:

- 1 – Ilovaning bosh menyusi;
- 2 – Hikoyalarni ishga tushuruvchi tugma;
- 3 – Dastur lug‘atini ishga tushuruvchi tugma.

Dasturni ishga tushirilgandan keyin “STORY” tugmasini bosganimizda bizga hikoyalar oynasi ishga tushadi (2-rasm) [1].

Cinderella Fairy Tale ~ English Story for Kids

This is the Fairy Tale story of Cinderella.
It is bought to you by Stories to Grow by.

2-rasm. Hikoyalar oynasi

Bu oyngga sinov uchun bitta hikoya kiritilgan. Bu hikoyani ishga tushirsak, u holda hikoyani matni ishga tushadi (3-rasm).

3-rasm. Hikoya matni oynasi

Hosil bo'lgan sahifani matnini o'qib tushunmagan so'zlarni tajimasini ko'rish mumkin. Buning uchun tarjimasini bilmagan so'zni ustiga barmoq bilan teginsak so'zning ustida uning tarjimasini paydo bo'ladi (4-rasm).

4-rasm. So'zning tarjimasini ko'rish oynasi

Agar foydalanuvchi biror-bir so'zning tarjimasini ilova lug'atiga saqlab qo'yimoqchi bo'lsa, u holda oynaning yuqori qismidagi "+" tigasini bosish orqali lug'atga qo'shib qo'yish mumkin (5-rasm).

5-rasm. So‘zning tarjimasini lug‘atga qo‘shish oynasi

Tarjimasi lug‘atga qo‘shilgan so‘zni ko‘rmoqchi bo‘lsak, dastur bosh oynasidagi “WORDS” bo‘limini tanlash orqali ko‘rishimiz mumkin bo‘ladi (6-rasm).

6-rasm. Ilovaning lug‘at oynasi

Biz yuqoridagi misolda “*wake*” so‘zining tarjimasini qo‘shgan edik. Bundan ko‘rinib turibdiki bu dasturdan foydalanish foydalanuvchi uchun qo‘shimcha bilimlar talab etmaydi [3]. Bu dastur orqali nafaqat ingliz tilini o‘rganish mumkin balki unga qo‘shimcha so‘zlarni ham qo‘shish imkoniyati bor.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ed Brunette Hello Android 3e; Corvina Kiado - Москва, 2010. - 300 c.
2. Mingboyev U., Djumanov S., Sindarov A. Maktab o‘quvchilari uchun moljallangan android ilovaning imkoniyatlari //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 188-191.
3. Mingboyev U.X. Pedagogical conditions for the formation of communicative competencies of students of vocational schools using interactive teaching methods // International Journal on Integrated Education. Volume 3, Issue XII, December 2020. Page 345-347.
4. SOME METHODOLOGICAL ISSUES OF THE FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF STUDENTS USING EDUCATIONAL ONLINE ...MU Xujayevich - European Journal of Research and Reflection ..., 2019 - idpublications.org.
5. POSSIBILITIES OF PUBLIC OPEN ONLINE COURSES FOR NEW EDUCATION. MU Xujaevich, KB Nurillaevich -... JOURNAL OF DISCOURSE ..., 2020 - summusjournals.com